

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Н.Н.Улуғмуродова

**AUTO CAD ДАСТУРИДА КОМПЬЮТЕР ГРАФИКАСИ ФАНИНИ
ЎҚИТИЛИШИНИ ЎЗИГА ХОС ЖИХАТЛАРИ**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/APREL

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL